

Nuevo proyecto: Infraestructura en la nube y entrenamiento en ciencia abierta para comunidades de América Latina y África

¡Estamos felices de anunciar que el equipo y la propuesta descrita en esta [publicación de nuestro blog](#) resultó aprobada para financiación por la [Chan Zuckerberg Initiative](#)!

*Nota: Este anuncio se publicará en los sitios web de varias organizaciones colaboradoras de este proyecto. **Post in English, on the [2i2c.org blog](#) and [investinopen.org blog](#).***

Nuestro objetivo es crear un servicio comunitario de infraestructura en la nube y ofrecer flujos de trabajo en biociencias. Promoveremos como valores prácticas comunitarias abiertas e inclusivas, la infraestructura que permita estas prácticas y un enfoque de “formación de formadores”, que capacite a líderes de comunidades locales para compartir su experiencia en infraestructura en la nube con otras personas de sus comunidades. Nos centraremos en comunidades de América Latina y África, y esperamos aprender cómo este modelo podría extenderse a otras comunidades globales históricamente marginadas de los proyectos de infraestructura científica a gran escala.

Se trata de un esfuerzo de colaboración entre [2i2c](#), [The Carpentries](#), [Center for Scientific Collaboration and Community Engagement](#), [Invest in Open Infrastructure](#), MetaDocencia y [Open Life Science](#).

Mejorar la accesibilidad y la utilidad de la infraestructura en la nube para las comunidades globales requiere una combinación de *expertise* en muchas áreas como pedagogía, infraestructura y conocimientos locales. MetaDocencia está orgullosa de colaborar en este proyecto con 2i2c, OLS, IOI, CSCCE y The Carpentries, con el objetivo de reunir las habilidades que permitan aumentar el acceso a los servicios de computación interactiva para las comunidades de ciencia abierta en América Latina y África.

Para obtener información más detallada, [consulta esta publicación de nuestro blog](#).

Estamos contratando

Como parte de este esfuerzo, contrataremos nuevas personas para que se integren al equipo. Actualmente hay dos ofertas de empleo abiertas. Aquí están los enlaces para obtener más información (en inglés) en caso de que tengas interés:

- [Especialista en ingeniería de infraestructura en la nube](#) para unirse al equipo de **Ingeniería de Fiabilidad de 2i2c** que operará y dará soporte a la infraestructura en la nube de este proyecto.
- [Especialista en gestión de programas](#) para unirse a **Open Life Science** y brindar soporte a esta iniciativa mediante la gestión del proyecto y apoyo operativo.

Es posible que contratemos otros puestos relacionados con este proyecto, por favor [completa este formulario](#) para mantenerte al día sobre nuevas búsquedas laborales.

Dónde seguirnos

Para seguir las novedades sobre esta iniciativa, comparte tu dirección de correo electrónico en este [breve formulario](#). Iremos informando a medida que vayamos creando espacios de comunicación o documentación a largo plazo.